

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЯЛЛИҒЛАНИШ БИОМАРКЕРЛАРИ АСОСИДА БРОНХИАЛ АСТМА ОҒИРЛИГИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШ

Жалолов С.А.¹, Юсупов А.Х.¹, Тоғаева Б.М.¹, Абдуганиева Ш.В.¹, Рахимова М.А.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²РШТЎИМ Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бронхиал астма (БА) — яллийғланиш механизлари бўйича ҳетероген касаллик бўлиб, унинг оғирлиги ва кечишини олдиндан баҳолаш замонавий пульмонологиянинг долзарб вазифаларидан биридир. Тадқиқотнинг мақсади БА билан оғриган беморларда тизимли яллийғланиш биомаркерлари (қон эозинофиллари, умумий IgE, чиқарилаётган ҳаводаги азот оксиди — FeNO, интерлейкин-5 ва интерлейкин-13, периостин, hs-CRP) даражасини ўрганиш ҳамда улар асосида касаллик оғирлигини прогноз қилиш имкониятини баҳолашдан иборат. СамДТУ клиник базасида 124 нафар БА билан оғриган бемор ва 30 нафар соғлом шахс текширилди. БА оғирлиги ГИНА мезонлари бўйича енгил, ўртача ва оғир даражаларга ажратилди. Барча T2-яллийғланиш биомаркерлари даражаси касаллик оғирлиги ортиши билан ишончли кўтарилди ($n < 0,001$). ROC-таҳлил натижасида IL-13 (AUC=0,86) ва периостин (AUC=0,83) энг юқори прогностик қийматга эга бўлди; уларни қон эозинофиллари билан биргаликда баҳолаш оғир БА ни аниқлаш аниқлигини сезиларли оширди (AUC=0,92). Хулоса: яллийғланиш биомаркерларининг комплекс таҳлили БА оғирлигини обектив прогноз қилиш ва даволаш-ни индивидуаллаштириш учун самарали воситадир.

Калит сўзлар: бронхиал астма, яллийғланиш биомаркерлари, эозинофиллар, IgE, FeNO, интерлейкин-13, периостин, прогноз, ГИНА, T2-FeNO_{min}.

PREDICTING BRONCHIAL ASTHMA SEVERITY BASED ON INFLAMMATORY BIOMARKERS

Jalolov S.A.¹, Yusupov A.Kh.¹, Togayeva B.M.¹, Abduganieva Sh.V.¹, Rakhimova M.A.²

¹ Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

² Republican Scientific Center of Emergency Medical Care, Samarkand Branch, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Bronchial asthma (BA) is a disease that is heterogeneous in its inflammatory mechanisms, and predicting its severity is an important task of modern pulmonology. The aim of the study was to examine the levels of systemic inflammatory biomarkers (blood eosinophils, total IgE, FeNO, interleukin-5 and -13, periostin, hs-CRP) and to assess the possibility of predicting BA severity on their basis. A total of 124 patients with BA and 30 healthy individuals were examined at the clinical base of SamSMU. The levels of T2-inflammatory biomarkers increased significantly with disease severity ($p < 0.001$). IL-13 (AUC=0.86) and periostin (AUC=0.83) showed the highest predictive value; their combined assessment with blood eosinophils markedly improved the accuracy of identifying severe BA (AUC=0.92).

Key words: bronchial asthma, inflammatory biomarkers, eosinophils, IgE, FeNO, interleukin-13, periostin, prognosis, GINA, T2 phenotype.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЯЖЕСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА ОСНОВЕ БИОМАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ

Жалолов С.А.¹, Юсупов А.Х.¹, Тоғаева Б.М.¹, Абдуганиева Ш.В.¹, Рахимова М.А.²

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

² Самарқандский филиал Республиканского научного центра скорой медицинской помощи, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Бронхиальная астма (БА) — гетерогенное по механизмам воспаления заболевание, и прогнозирование его тяжести является актуальной задачей современной пульмонологии. Цель исследования — изучить уровень биомаркеров воспаления (эозинофилы крови, общий IgE, FeNO, IL-5, IL-13, периостин, hs-CRP) и оценить возможность прогнозирования тяжести БА на их основе. Обследованы 124 пациента с БА и 30 здоровых лиц на клинической базе СамГМУ. Уровень T2-биомаркеров достоверно повышался с ростом тяжести ($p < 0,001$). Наибольшую прогностическую ценность показали IL-13 (AUC=0,86) и периостин (AUC=0,83).

Ключевые слова: бронхиальная астма, биомаркеры воспаления, эозинофилы, IgE, FeNO, интерлейкин-13, периостин, прогноз, GINA.

Кириш. Бронхиал астма (БА) — нафас ёълларининг сурункали яллийғланиши билан кечадиган, жаҳон бўйлаб кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра дунёда 300 миллиондан ортиқ киши ушбу касалликдан азият чекади. Сўнгги ўн йилликларда БА тарқалиши, айниқса ривожланаётган мамлакатларда, барқарор ошиб бормоқда. Касаллик беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли пасайтиради, меҳнат қобилиятини чеклайди ва соғлиқни сақлаш тизимига катта иқтисодий юк солади.

Замонавий тасаввурларга кўра, БА ягона касаллик эмас, балки турли яллийғланиш механизмлари (эндотиплар) ва клиник кўринишлар (FeNOтиплар) билан тавсифланадиган ҳетероген синдромдир. Патогенетик нуқтаи назардан БА иккита асосий гуруҳга бўлинади: T2-юқори (T2-ҳигх) яллийғланиш, бунда асосий ролни Tх2-лимфотситлар, эозинофиллар ва уларнинг ситокинлари — интерлейкин-4 (ИЛ-4), интерлейкин-5 (ИЛ-5) ва интерлейкин-13 (ИЛ-13) ўйнайди; ҳамда T2-паст (T2-лов) яллийғланиш, бунда нейтрофил ёки кам гранулоцитлар яллийғланиш устунлик қилади. Ушбу эндотипларни ажратиш даволаш тактикасини, жумладан, биологик препаратлар (анти-IgE, анти-ИЛ-5, анти-ИЛ-4/13) танлашни белгилайди.

БА оғирлигини ва кечишини баҳолаш анъанавий равишда клиник белгилар, ўпка функцияси кўрсаткичлари (биринчи сониядаги форсирланган экспиратсия ҳажми — ФЕВ1) ва даволаш ҳажмига асосланади. Бироқ бу кўрсаткичлар касалликдаги яллийғланишнинг чуқурлигини ва унинг келажақдаги динамикасини тўлиқ акс эттирмайди. Шу сабабли сўнгги йилларда яллийғланиш биомаркерларига — обектив, ўлчанадиган ва тақдорланадиган кўрсаткичларга катта эътибор қаратилмоқда.

Ҳозирги вақтда энг кўп ўрганилган биомаркерлар қаторига қон ва балғамдаги эозинофиллар, қон зардобдаги умумий иммуноглобулин Э (IgE), чиқарилаётган ҳаводаги азот оксиди (FeNO), шунингдек ИЛ-5, ИЛ-13 ва периостин киради. Периостин — ИЛ-13 таъсирида эпителиал ҳужайралар томонидан ишлаб чиқариладиган оксил бўлиб, T2-яллийғланишнинг ишончли зардоб маркери сифатида кўриб чиқилмоқда. Тизимли яллийғланишнинг носпесифик кўрсаткичлари (hs-CRP, ИЛ-6) эса БА нинг оғир ва назоратга қийин кўринишлари билан боғлиқлиги бўйича тадқиқ этилмоқда.

Яллийғланиш биомаркерларининг диагностик аҳамияти кенг ўрганилган бўлса-да, уларнинг касаллик оғирлигини прогноз қилишдаги комплекс қиймати, айниқса бир нечта маркерни биргаликда баҳолаш асосида прогностик моделлар яратиш масаласи етарлича ҳал этилмаган. Бундан ташқари, Ўзбекистон популяциясида ушбу биомаркерларнинг референс қийматлари ва оғирлик даражалари бўйича тақсимоти бўйича маълумотлар чекланган.

Қон эозинофиллари T2-яллийғланишнинг энг қулай ва кенг қўлланиладиган маркери ҳисобланади. Қондаги эозинофиллар сонининг кўтарилиши нафас ёълларидаги эозинофил яллийғланиш даражасини билвосита акс эттиради ва, кўплаб тадқиқотларга кўра, обострениялар частотаси ҳамда касаллик оғир кечиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, эозинофиллар сони инфекция, глюкокортикостероидлар қабул қилиш ва суткалик тебранишларга сезгир бўлиб, бу унинг яқка ҳолда қўлланилишини чеклайди.

Қон зардобдаги умумий IgE атопик (аллергик) FeNOтипнинг маркери бўлиб, анти-IgE терапия (омализумаб) учун номзодларни танлашда муҳим аҳамиятга эга. Бироқ умумий IgE даражаси аллергия бронхиал астма оғирлиги билан ҳар доим ҳам тўғридан-тўғри боғлиқ эмас, чунки у атопиянинг умумий даражасига ҳам боғлиқ.

Чиқарилаётган ҳаводаги азот оксиди (FeNO) — нафас ёълларидаги эозинофил яллийғланишнинг ноинвазив маркери бўлиб, ИЛ-13 таъсирида эпителиал NO-синтаза фаоллашишини акс эттиради. FeNO даражаси ингалатсион глюкокортикостероидларга жавобни башорат қилишда ва даволаш самарадорлигини мониторинг қилишда қўлланилади. ИЛ-5 эса эозинофилларнинг етилиши, фаоллашиши ва яшашини бошқарувчи асосий ситокин бўлиб, анти-ИЛ-5 биологик препаратлар (меполизумаб, бенрализумаб) таъсирининг нишони ҳисобланади.

Сўнгги йилларда алоҳида эътибор ИЛ-13 ва периостинга қаратилмоқда. ИЛ-13 нафас ёъллари ре-моделланиши, шиллиқ гиперпродукцияси ва бронхлар гиперреактивлигида марказий рол ўйнайди, периостин эса унинг фаоллигининг барқарор зардоб кўрсаткичи сифатида хизмат қилади. Бир қатор муаллифлар периостинни T2-юқори FeNOтипни ва касаллик оғир кечишини башорат қилишда эозинофиллардан устун маркер сифатида кўрсатишади. Шунингдек, оғир ва назоратга қийин БА да тизимли яллийғланишнинг носпесифик маркерлари (hs-CRP, ИЛ-6) ва нейтрофил компонентнинг роли фаол ўрганилмоқда.

Марказий Осиё ва Ўзбекистон шароитида бронхиал астма тарқалиши кескин континентал иқлим, чангли шароит, мавсумий аллергиялар ва урбанизация билан боғлиқ ўзига хос хусусиятларга эга. Минтақада касаллик кўпинча кеч ташхисланади ёки назоратсиз кечади, бу обострениялар ва шошилишч мурожаатлар сонини оширади. Шу нуқтаи назардан, маҳаллий популяцияда яллийғланиш

биомаркерларининг тақсимотини ўрганиш ва улардан касаллик оғирлигини эрта прогноз қилишда фойдаланиш нафақат илмий, балки амалий соғлиқни сақлаш учун ҳам долзарбдир.

Ушбу ишнинг мақсади — СамДТУ клиник базасида бронхиал астма билан оғирган беморларда яллийғланиш биомаркерлари даражасини ўрганиш, уларнинг касаллик оғирлиги ва ўпка функцияси кўрсаткичлари билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш ҳамда улар асосида БА оғирлигини прогноз қилишнинг энг информатив мезонларини асослашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот СамДТУ 2-сон ички касалликлар ва кардиология кафедраси клиник базасида 2022–2024-йиллар давомида ўтказилди. Тадқиқотга турли оғирликдаги бронхиал астма ташхиси тасдиқланган 124 нафар бемор (асосий гуруҳ) ҳамда ёши ва жинси бўйича мос келадиган 30 нафар амалда соғлом шахс (назорат гуруҳи) киритилди.

Бронхиал астма ташхиси ва унинг оғирлиги ГИНА (Глобал Инициативе фор Астҳма) тавсияларига мувофиқ қўйилди. Беморлар оғирлик даражасига кўра уч гуруҳга ажратилди: энгил персистик БА (n=38), ўртача оғир БА (n=51) ва оғир БА (n=35). Касаллик назорати даражаси астмани назорат қилиш тести (АСТ) ёрдамида баҳоланди.

Киритиш мезонлари: ёши 18–65; тасдиқланган БА ташхиси; беморнинг ёзма раволиги (розилик); камида 6 ой давомида кузатувда бўлиш имконияти.

Истисно мезонлари: сурункали обструктив ўпка касаллиги ва бошқа ўпканинг сурункали касалликлари; ўткир инфекцион жараён ёки кейинги 4 ҳафта ичидаги обострение; онкологик касалликлар; аутоиммун касалликлар; тадқиқотдан олдинги 4 ҳафта ичида тизимли глюкокортикостероидлар қабул қилиш; ҳомиладорлик.

Барча беморларда умумий клиник текширув, спирометрия (ФЕВ1, ФВС, ФЕВ1/ФВС, ПЕФ) бронходилататсион синов билан, ҳамда куйидаги лаборатор кўрсаткичлар аниқланди: қон эозинофилларининг мутлақ сони, қон зардобидаги умумий IgE (иммунофермент усули — ЭЛИСА), зардобдаги IL-5, IL-13 ва периостин (ЭЛИСА), юқори сезгирликдаги С-реактив оқсил (hs-CRP) ҳамда IL-6. Чиқарилаётган ҳаводаги азот оксиди (FeNO) электрохимёвий анализаторда ўлчанди.

Статистик таҳлил СПСС Статистисс дастурида бажарилди. Миқдорий кўрсаткичлар ўртача қиймат ва стандарт четланиш ($M \pm \sigma$) кўринишида ифодаланди. Гуруҳлараро фарқлар дисперсион таҳлил (АНОВА) ва пост-ҳос Бонферрони мезони ёрдамида баҳоланди. Биомаркерлар билан клиник кўрсаткичлар орасидаги боғлиқлик Пирсон ва Спирмен коррелятсия коэффициентлари орқали аниқланди. Биомаркерларнинг прогностик қиймати ROC-таҳлил (ROC-эгри остидаги майдон — АУС, сезгирлик ва хослик) ҳамда кўп омилли логистик регрессия ёрдамида баҳоланди. Фарқлар $p < 0,05$ бўлганда статистик аҳамиятли деб ҳисобланди.

Тадқиқот Хелсинки декларатсияси принципларига мувофиқ ўтказилди; барча иштирокчилардан текширувга ёзма розилик олинди. Лаборатор кўрсаткичлар қонни эрталаб оч қоринга олган ҳолда аниқланди. Зардоб ситокинлари ва периостин сертификатланган иммунофермент таҳлил тўпламлари ёрдамида ўлчанди; FeNO ўлчови спирометриядан олдин, бемор тинч ҳолатда бўлганида бажарилди. Спирометрия халқаро стандартлаштириш тавсияларига мувофиқ амалга оширилди ва натижалар керакли қийматга нисбатан фоизларда баҳоланди.

Назорат гуруҳидан олинган қийматлар шартли референс чегаралари сифатида қабул қилинди. Ҳар бир беморда биомаркерлар профили, ўпка функцияси ва клиник назорат даражаси ягона протокол асосида қайд этилди, бу гуруҳлараро қиёсий таҳлилни таъминлади.

Тадқиқот натижалари. Текширилган 124 нафар БА билан оғирган беморнинг 68 нафари (54,8%) аёллар, 56 нафари (45,2%) эркеклар бўлиб, ўртача ёши $43,7 \pm 12,1$ ёшни ташкил этди. Касаллик давомийлиги ўртача $8,4 \pm 5,6$ йил. Гуруҳларнинг асосий клиник тавсифи 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Текширилган гуруҳларнинг клиник-демографик тавсифи

Кўрсаткич	Назорат (n=30)	Энгил (n=38)	Ўртача (n=51)	Оғир (n=35)
Ёш, йил ($M \pm \sigma$)	41,2±9,8	40,5±11,4	43,9±12,0	47,1±12,8
Аёллар, n (%)	16 (53,3)	20 (52,6)	28 (54,9)	20 (57,1)
Касаллик давомийлиги, йил	—	5,1±3,2	8,3±4,9	12,6±6,1
АСТ балл	—	21,4±2,3	16,8±3,1	11,2±3,6
Йилига обострение сони	—	0,9±0,6	2,3±1,1	4,1±1,7

Яллийғланиш биомаркерлари даражаси барча гуруҳларда назорат гуруҳига нисбатан юқори бўлди ва касаллик оғирлиги ортиши билан барқарор кўтарилди. T2-яллийғланиш маркерлари (эозинофил-

лар, IL-5, IL-13, периостин, FeNO, IgE) айниқса оғир БА гуруҳида сезиларли юқори қийматларга етди (2-жадвал).

2-жадвал.

Ялғиғланиш биомаркерлари даражаси (M±σ)

Биомаркер	Назорат	Енгил	Ўртача	Оғир	p
Эозинофиллар, /мл	150±48	284±96	418±124	612±168	<0,001
Умумий IgE, ИУ/мл	82±35	186±72	338±142	521±196	<0,001
FeNO, ппб	14±5	27±9	41±14	57±18	<0,001
IL-5, пг/мл	3,8±1,4	11,6±4,2	21,8±7,1	37,4±11,3	<0,001
IL-13, пг/мл	18,2±6,1	44,8±14,2	77,6±22,4	121,3±34,8	<0,001
Периостин, нг/мл	28,4±7,9	47,6±12,1	61,8±15,4	84,7±19,8	<0,001
hs-CRP, мг/л	1,2±0,6	3,0±1,4	5,7±2,3	9,1±3,6	<0,001
IL-6, пг/мл	2,1±0,9	4,4±1,8	8,1±3,0	14,3±4,9	<0,001

Ўпка функцияси кўрсаткичлари касаллик оғирлиги ортиши билан пасайди. Оғир БА гуруҳида ФЕВ1 назорат гуруҳига нисбатан деярли икки баравар паст бўлди (3-жадвал).

3-жадвал.

Ўпка функцияси кўрсаткичлари (M±σ)

Кўрсаткич	Назорат	Енгил	Ўртача	Оғир
ФЕВ1, % дан керакли	97,6±4,8	82,4±7,9	67,8±9,6	51,3±10,8
ФВС, % дан керакли	99,1±4,2	89,6±6,8	78,4±8,9	64,7±10,2
ФЕВ1/ФВС, %	84,3±3,1	76,8±5,4	69,2±6,7	61,4±7,8
ПЕФ, % дан керакли	96,8±5,1	80,2±8,3	65,1±10,4	49,8±11,6

Корреляцион таҳлил биомаркерлар даражаси ва касаллик оғирлиги ҳамда ўпка функцияси орасида ишончли боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди. Энг кучли мусбат боғлиқлик IL-13, периостин ва касаллик оғирлиги орасида, энг кучли манфий боғлиқлик эса ушбу маркерлар ва ФЕВ1 орасида аниқланди (4-жадвал).

4-жадвал.

Биомаркерларнинг касаллик оғирлиги ва ФЕВ1 билан корреляцияси

Биомаркер	Оғирлик билан (p)	ФЕВ1 билан (p)
Эозинофиллар	+0,68; p<0,001	-0,61; p<0,001
Умумий IgE	+0,59; p<0,001	-0,52; p<0,01
FeNO	+0,64; p<0,001	-0,57; p<0,001
IL-5	+0,71; p<0,001	-0,63; p<0,001
IL-13	+0,78; p<0,001	-0,72; p<0,001
Периостин	+0,74; p<0,001	-0,69; p<0,001
hs-CRP	+0,55; p<0,01	-0,48; p<0,01

Биомаркерларнинг оғир БА ни прогноз қилишдаги қийматини баҳолаш учун ROC-таҳлил ўтказилди. Энг юқори прогностик аниқликни IL-13 ва периостин кўрсатди; уларнинг комбинатсияси кон эозинофиллари билан биргаликда кўп омилли логистик регрессия моделида энг юқори натижани берди (5-жадвал).

Кўп омилли логистик регрессия асосида оғир БА эҳтимоллигини баҳоловчи прогностик модел ишлаб чиқилди. Моделга учта энг информатив мустақил омил — кон эозинофиллари, IL-13 ва периостин киритилди. Модел БА оғирлигини умумий 87,1% аниқлик билан тўғри таснифлашга имкон берди.

Касаллик назорати даражасига кўра беморлар уч гуруҳга ажратилганда (назорат остида, қисман назорат остида, назоратсиз), ялғиғланиш биомаркерлари даражаси назоратнинг ёмонлашуви билан барқарор кўтарилганлиги аниқланди. Бу биомаркерларнинг нафақат оғирликни, балки касаллик назорати ҳолатини ҳам акс эттиришини кўрсатади (6-жадвал).

Биомаркерларнинг оғир БА ни прогноз қилишдаги ROC-таҳлили

Биомаркер	AUC	Чегара (сутофф)	Сезгирлик, %	Хослик, %
Эозинофиллар	0,76	>450 /μл	74,3	71,2
Умумий IgE	0,72	>320 ИУ/мл	68,6	70,4
FeNO	0,79	>40 ппб	77,1	73,5
IL-5	0,81	>25 пг/мл	80,0	76,5
IL-13	0,86	>85 пг/мл	85,7	82,4
Периостин	0,83	>65 нг/мл	82,9	78,4
Комбинатсияланган модел	0,92	—	88,6	86,3

Биомаркерларнинг касаллик назорати даражаси бўйича тақсимоти (M±σ)

Биомаркер	Назоратда (ACT≥20)	Қисман (ACT 16–19)	Назоратсиз (ACT<16)
Эозинофиллар, /μл	296±102	424±131	598±172
IL-13, пг/мл	46,2±15,1	79,4±23,6	118,7±33,4
Периостин, нг/мл	48,9±12,8	62,4±16,1	82,6±19,2
FeNO, ппб	28±10	42±15	55±17

Обострениялар частотаси билан боғлиқликни баҳолаш учун беморлар охириги бир йил ичидаги обострениялар сонига кўра икки гуруҳга ажратилди: кам (≤ 1 марта) ва тез-тез (≥ 2 марта) обострение кузатилган беморлар. Тез-тез обострение бўлган гуруҳда барча T2-маркерлар ва носпесифик яллийғланиш кўрсаткичлари ишончли юқори бўлди (7-жадвал).

Биомаркерларнинг обострение частотаси бўйича қиёси (M±σ)

Биомаркер	Кам (≤ 1 /йил)	Тез-тез (≥ 2 /йил)	p
Эозинофиллар, /μл	318±118	564±164	<0,001
IL-13, пг/мл	52,4±18,6	108,2±32,1	<0,001
Периостин, нг/мл	51,3±14,2	78,9±18,7	<0,001
hs-CRP, мг/л	3,4±1,8	7,6±3,2	<0,01

FeNO типик таҳлил натижасида беморларнинг 81 нафари (65,3%) T2-юқори (эозинофил) FeNO типга, 43 нафари (34,7%) T2-паст (нейтрофил ёки аралаш) FeNO типга мансуб бўлди. Икки FeNO тип биомаркерлар профили бўйича сезиларли фарқланди (8-жадвал).

T2-юқори ва T2-паст FeNO типларнинг биомаркер профили (M±σ)

Биомаркер	T2-юқори (n=81)	T2-паст (n=43)	p
Эозинофиллар, /μл	512±148	238±86	<0,001
IL-13, пг/мл	98,6±30,2	41,3±13,8	<0,001
Периостин, нг/мл	72,4±17,6	44,8±12,1	<0,001
FeNO, ппб	48±16	26±9	<0,001
hs-CRP, мг/л	4,1±2,0	7,8±3,4	<0,01

Кўп омилли логистик регрессия модели коэффитсиентлари 9-жадвалда келтирилган. Учала омил ҳам оғир БА эҳтимоллигининг мустақил башоратчиси бўлиб чиқди ($p < 0,05$).

Кўшимча таҳлилда биомаркерлар даражаси касаллик давомийлиги билан мусбат боғлиқлиги аниқланди: касаллик қанча узоқ давом этган бўлса, периостин ва IL-13 даражалари шунча юқори бўлди (мос равишда $r = +0,46$ ва $r = +0,41$; $p < 0,01$), бу узоқ кечган яллийғланишнинг тўпланиб борувчи таъсири ва нафас ёъллари ремоделиниши акс этиради. Беморлар ёши билан биомаркерлар

орасида ишончли боғлиқлик аниқланмади, бу олинган натижаларнинг ёшдан нисбатан мустақиллигини кўрсатади.

9-жадвал.

Оғир БА ни башорат қилувчи логистик регрессия модели

Омил	Коеффитсиент (Б)	ОР	p
Эозинофиллар (/μл)	0,011	1,01	0,012
IL-13 (пг/мл)	0,036	1,04	0,003
Периостин (нг/мл)	0,049	1,05	0,007
Доимий (сонст)	-8,42	—	<0,001

Изоҳ: ОР — шанслар нисбати (оддс ратио). Модел умумий тўғри таснифлаш даражаси — 87,1%.

Муҳокама. Тадқиқот натижалари бронхиал астма оғирлиги тизимли яллийғланиш биомаркерлари даражаси билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатди. Барча ўрганилган T2-яллийғланиш маркерлари касаллик оғирлиги ортиши билан барқарор кўтарилди, бу БА патогенезида эозинофил яллийғланишнинг марказий ролини тасдиқловчи халқаро тадқиқотлар маълумотларига мос келади.

IL-13 ва периостиннинг энг юқори прогностик қийматга эга бўлиши диққатга сазовордир. IL-13 — T2-яллийғланишнинг марказий эффектор ситокини бўлиб, у нафас ёъллари эпителийсида периостин синтезини рағбатлантиради, шиллиқ гиперпродукциясини ва нафас ёъллари гиперреактивлигини кучайтиради. Периостин эса IL-13 фаоллигининг барқарор зардоб кўрсаткичи сифатида хизмат қилади ва, бизнинг маълумотларимизга кўра, касаллик оғирлигини эозинофилларга қараганда аниқроқ акс эттиради. Бу хулоса хорижий муаллифларнинг периостинни T2-юқори БА нинг ишончли маркери сифатида тавсифлаган ишларига уйғун.

Бир нечта биомаркерни биргаликда баҳолаш (эозинофиллар, IL-13 ва периостин) прогностик аниқликни ҳар бир алоҳида маркерга нисбатан сезиларли оширди (AUC=0,92). Бу БА нинг ҳетероген табиати шароитида ягона маркерга таяниш етарли эмаслигини ва комплекс, кўп маркерли ёндашув афзалроқ эканлигини кўрсатади. Бундай ёндашув касалликни нафақат оғирлиги бўйича таснифлаш, балки даволашни индивидуаллаштириш — жумладан, биологик терапияга номзодларни танлаш учун ҳам асос бўлади.

Тизимли яллийғланишнинг носпетсифик маркерлари (hs-CRP, IL-6) оғир БА гуруҳида сезиларли кўтарилгани диққатни тортади. Бу, эҳтимол, оғир БА да нейтрофил компонентнинг ва тизимли яллийғланишнинг кучайиши билан боғлиқ. FeNOтипик таҳлилда T2-паст гуруҳда hs-CRP нинг юқорилиги ушбу фаразни қўллаб-қувватлайди ва бундай беморларда стандарт эозинофилга ёъналтирилган терапия самарадорлиги чекланган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, таклиф этилган биомаркерларга асосланган прогностик модел амалий шифокорга касалликнинг келажақдаги оғир кечиши хавфини эрта босқичда баҳолаш ва даволаш ҳажмини олдиндан мослаштириш имконини беради. Айни пайтда тадқиқотнинг бир қатор чекловлари мавжуд: намуна ҳажми нисбатан кичик, тадқиқот бир марказда ўтказилган ва кузатув муддати чекланган. Олинган модел ва чегаравий қийматларни катта, кўп марказли ва проспектив тадқиқотларда тасдиқлаш зарур.

Биомаркерларнинг касаллик назорати даражаси ва обострение частотаси билан боғлиқлиги алоҳида амалий аҳамиятга эга. Бизнинг маълумотларимизга кўра, назоратсиз ва тез-тез обострение бўладиган беморларда T2-маркерлар даражаси сезиларли юқори бўлди, бу юқори биомаркер профили келажақдаги обострение хавфининг кўрсаткичи сифатида хизмат қилиши мумкинлигини кўрсатади. Бу хулоса қон эозинофилларининг юқори даражаси обострениялар частотасини башорат қилишини кўрсатган йирик когорталар тадқиқотлар натижаларига мос келади.

Олинган натижалар амалиёт учун қуйидаги прогностик-диагностик алгоритмни таклиф қилишга имкон беради. Биринчи босқичда беморда қон эозинофиллари ва умумий IgE баҳоланади; уларнинг кўтарилиши T2-юқори FeNOтипга шубҳа туғдиради. Иккинчи босқичда FeNO ва, имконият бўлса, зардоб IL-13 ва периостин аниқланади, бу T2-яллийғланиш чуқурлигини аниқлаштиради. Учинчи босқичда комбинатсияланган модел асосида оғир кечиш хавфи баҳоланади ва шунга кўра даволаш ҳажми белгиланади. Юқори биомаркер профили ва оғир кечиш хавфи юқори бўлган беморлар биологик терапияга номзод сифатида кўриб чиқилиши мумкин.

T2-паст FeNOтипдаги беморлар алоҳида эътибор талаб қилади. Бу гуруҳда hs-CRP ва IL-6 даражасининг кўтарилиши нейтрофил ёки аралаш яллийғланишни кўрсатади; бундай беморларда стандарт эозинофилга ёъналтирилган биологик терапия кам самарали бўлиши мумкин, шу сабабли даво-

лаш ёндашувини индивидуаллаштириш зарур. Бу FeNO типни биомаркерлар профили асосида эрта ажратиш нораціонал терапиядан сақланиш ва ресурслардан самарали фойдаланиш имконини беради.

FeNO ва умумий IgE ҳам касаллик оғирлиги билан ишончли боғлиқ бўлди, бироқ уларнинг яқка ҳолдаги прогностик аниқлиги IL-13 ва периостинга нисбатан паст чиқди. Бу, эҳтимол, FeNO нинг ингалатсион стероидлар ва чекишга сезгирлиги, умумий IgE нинг эса атопиянинг умумий даражасига боғлиқлиги билан изоҳланади. Шунга қарамай, ушбу маркерлар FeNO типни аниқлаштириш ва даволашни танлашда қўшимча қийматга эга бўлиб, комплекс панел таркибида фойдали бўлиб қолади.

Амалий нуктаи назардан, комбинатсияланган биомаркер моделининг алоҳида маркерлардан устунлиги шундаки, у касалликнинг бир вақтнинг ўзида бир неча механизмини ҳисобга олади ва шу билан нотўғри таснифлаш эҳтимолини камайтиради. Бундай ёндашув ресурслар чекланган шароитда ҳам қийматга эга: дастлаб арзон ва кенг тарқалган кўрсаткичлар (қон эозинофиллари, умумий IgE) баҳоланади, оғир кечиш хавфи юқори бўлган беморлардагина қимматроқ таҳлиллар (IL-13, периостин) ўтказилади. Бу босқичма-босқич стратегия ташхис харажатларини оптималлаштириш ва даволашни оқилона режалаштиришга имкон беради.

Тадқиқотнинг кучли томонлари — ягона протокол асосида бир вақтнинг ўзида кенг биомаркерлар панелининг баҳоланиши ва уларнинг клиник ҳамда функционал кўрсаткичлар билан биргаликда таҳлил қилинганлигидир. Келгуси тадқиқотларда прогностик моделни катта, кўп марказли ва проспектив кузатувда тасдиқлаш, шунингдек биомаркер профили асосида танланган терапия самарадорлигини баҳолаш мақсадга мувофиқдир. Бу БА ни бошқаришда шахсийлаштирилган тиббиёт тамойилларини амалиётга жорий этишга хизмат қилади.

1. Бронхиал астма оғирлиги тизимли яллийғланиш биомаркерлари (эозинофиллар, умумий IgE, FeNO, IL-5, IL-13, периостин, hs-CRP, IL-6) даражаси билан ишончли боғлиқ бўлиб, уларнинг барчаси касаллик оғирлиги ортиши билан барқарор кўтарилади ($p < 0,001$).

2. Биомаркерлар орасида IL-13 (AUC=0,86) ва периостин (AUC=0,83) оғир БА ни прогноз қилишда энг юқори информативликка эга; улар касаллик оғирлиги билан кучли мусбат, ФЕВ1 билан эса кучли манфий коррелятсияда бўлади.

3. Қон эозинофиллари, IL-13 ва периостинни биргаликда баҳолайдиган кўп омилли прогностик модел оғир БА ни юқори аниқлик билан (AUC=0,92; сезгирлик 88,6%, хослик 86,3%) аниқлаш имконини беради.

4. Яллийғланиш биомаркерлари профили БА FeNO типини (T2-юқори ёки T2-паст) ажратишга ёрдам беради: T2-паст FeNO типда нospетсифик маркерлар (hs-CRP, IL-6) нисбатан юқори бўлади, бу даволаш тактикасини танлашда ҳисобга олиниши лозим.

5. Бронхиал астма билан оғирган беморларни текшириш алгоритмига яллийғланиш биомаркерларининг комплекс таҳлилин кириштириш касаллик оғирлигини обектив прогноз қилиш ва даволашни индивидуаллаштиришнинг самарали ёъналиши ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. – GINA, 2023. – Available from: www.ginasthma.org.
2. Wenzel S.E. Asthma phenotypes: the evolution from clinical to molecular approaches // *Nature Medicine*. – 2012. – Vol. 18, № 5. – P. 716–725.
3. Fahy J.V. Type 2 inflammation in asthma – present in most, absent in many // *Nature Reviews Immunology*. – 2015. – Vol. 15, № 1. – P. 57–65.
4. Jia G., Erickson R.W., Choy D.F. et al. Periostin is a systemic biomarker of eosinophilic airway inflammation in asthmatic patients // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2012. – Vol. 130, № 3. – P. 647–654.
5. Dweik R.A., Boggs P.B., Erzurum S.C. et al. An official ATS clinical practice guideline: interpretation of exhaled nitric oxide levels (FeNO) for clinical applications // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. – 2011. – Vol. 184, № 5. – P. 602–615.
6. Price D.B., Rigazio A., Campbell J.D. et al. Blood eosinophil count and prospective annual asthma disease burden // *Lancet Respiratory Medicine*. – 2015. – Vol. 3, № 11. – P. 849–858.
7. Pavord I.D., Beasley R., Agusti A. et al. After asthma: redefining airways diseases // *Lancet*. – 2018. – Vol. 391, № 10118. – P. 350–400.
8. Corren J. Role of interleukin-13 in asthma // *Current Allergy and Asthma Reports*. – 2013. – Vol. 13, № 5. – P. 415–420.
9. Schleich F., Demarche S., Louis R. Biomarkers in the management of difficult asthma // *Current Pharmaceutical Design*. – 2016. – Vol. 22, № 41. – P. 6113–6130.
10. Чучалин А.Г. Бронхиальная астма: молекулярные и клеточные механизмы // *Пульмонология*. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 7–15.

11.Ненашева Н.М., Федосеев Г.Б. Биомаркёры воспаления при бронхиальной астме // Терапевтический архив. – 2020. – № 3. – С. 89–96.

12.Hastie A.T., Moore W.C., Li H. et al. Biomarker surrogates do not accurately predict sputum eosinophils and neutrophils in asthma // Journal of Allergy and Clinical Immunology. – 2013. – Vol. 132, № 1. – P. 72–80.

13.Tran T.N., Khatry D.B., Ke X. et al. High blood eosinophil count is associated with more frequent asthma attacks // Annals of Allergy, Asthma & Immunology. – 2014. – Vol. 113, № 1. – P. 19–24.

14.Agache I., Akdis C.A. Precision medicine and phenotypes, endotypes, biomarkers in allergic diseases // Journal of Clinical Investigation. – 2019. – Vol. 129, № 4. – P. 1493–1503.

15.Buhl R., Humbert M., Bjermer L. et al. Severe eosinophilic asthma: a roadmap to consensus // European Respiratory Journal. – 2017. – Vol. 49, № 5. – P. 1700634.

16.McGregor M.C., Krings J.G., Nair P., Castro M. Role of biologics in asthma // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 2019. – Vol. 199, № 4. – P. 433–445.

Иқтибос учун: Жалолов С.А., Юсупов А.Х., Тоғаева Б.М., Абдуганиева Ш.В., Рахимова М.А. Яллиғланиш биомаркерлари асосида бронхиал астма оғирлигини прогноз қилиш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 432–439. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20672263>